

Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И
КОМПЛЕКСАМИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 005.65:339.138
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ МАРКЕТОЛОГА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОГО
САМОМЕНЕДЖМЕНТА

АГАРКОВА Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и логистики
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определена роль самоменеджмента в профессиональном развитии личности, проанализированы практические аспекты самовоспитания и самоуправления для специалистов по маркетингу. Отмечается необходимость формирования навыков самоменеджмента на пути профессионального становления и развития у специалистов первичных звеньев.

Ключевые слова: время, самоменеджмент, тайм-менеджмент, управление, планирование, специалист по маркетингу

MARKETING TIME MANAGEMENT AS A COMPONENT OF
EFFECTIVE SELF-MANAGEMENT

AGARKOVA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of
Marketing and Logistics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the article the role of self-management in the professional development of the individual, analyzed and practical aspects of self-government for marketing professionals. The need for the skills of self management towards becoming a professional development specialist and primary links.

Keywords: time, self-management, time management, planning, marketing specialist.

Постановка проблемы. Понятие «самоменеджмент» было введено в научное обращение Л. Зайвертом, руководителем Института рационального использования времени в Германии.

Однако некоторые его элементы начали разрабатываться гораздо раньше. Старейшим направлением самоменеджмента считается тайм-менеджмент, связываемый с именем выдающегося римского философа-стоика Луция Аннея Сенеки и его «Нравственными письмами Луцилию». Именно в первом письме своего последнего произведения Сенека поднимает вопрос ограниченности человеческой жизни и необходимости рационального использования времени.

Интерес к этой проблеме обусловлен логикой развития управленческих знаний. Задача эффективного использования рабочего времени всегда актуальна для многих работников, ведь часто они управляют не только своим собственным временем, но и рабочим временем своих подчиненных.

В зарубежной практике подготовки управленческих кадров давно используется технология тайм-менеджмента как составляющая самоменеджмента. Планируя и рационально организуя свою работу и жизнь, человек обеспечивает полезное и целесообразное использование своих духовных и физических сил.

Анализ последних исследований и публикаций. Описанные в литературе концепции самоменеджмента строятся на определенной идее, согласно которой формируется система методик и приемов работы над собой: концепция Л. Зайверта – это идея экономии своего времени; М. Вудкока и Д. Френсис – идея преодоления собственных ограничений; В.А. Андреева – идея саморазвития личности; А.Т. Хроленко – повышение личной культуры деловой жизни; в концепции Бербель и Хайнца Швальбе – идея достижения личного делового успеха.

Вопросы формирования эффективного распределения времени исследовали современные отечественные и зарубежные ученые, в частности, М. Богуш-Дант, А. Кравченко, С. Маркова, Л. Стрельникова, В. Усов, Е. Чернышева. Их исследования преимущественно сосредоточены на изучении методик управления временем руководителей и их непосредственных помощников, но малоисследованной является роль эффективного распределения времени специалиста по маркетингу, который может занимать должности рекламного агента, торгового представителя, организатора сбыта, дилера, бренд-менеджера, спец-маркетинга, логистики, товарно-ценовой политики

Цель статьи определить основные методы и пути управления временем как основной функции тайм-менеджмента и эффективной составляющей самоменеджмента специалистов по маркетингу.

Изложение основного материала исследования. Умение налаживать отношения с людьми – это менеджмент, а умение «договариваться» со временем – самоменеджмент. Причем качество последнего определяет эффективность первого. Самоменеджментом называют последовательное и целесообразное использование испытываемых методов работы в повседневной практике, для того, чтобы оптимально использовать свое время.

Самоменеджмент, прежде всего, – это самоорганизация, умение управлять собой, управлять процессом управления в самом широком смысле слова – во времени, в пространстве, общении. Овладеть данной наукой не так просто, и молодому специалисту надо начинать все-таки с самообразования, и в части приобретения знаний, и в части их практической реализации. К наиболее важным преимуществам самоменеджмента относятся:

- выполнение работы с меньшими затратами;
- лучшую организацию и результаты труда;
- уменьшение спешки и стрессов;
- наличие мотивации и получение удовольствия от работы;
- рост квалификации, уменьшение ошибок при выполнении функциональных обязанностей;
- меньшую загруженность работой;
- достижение жизненных и профессиональных целей кратчайшим путем.

Можно выделить основные направления, по которым осуществляется управление рабочим временем, а именно: постановка цели, планирование, принятие решений, реализация и организация решений, по определению приоритетов, контроль за достижением цели и выполнением плана.

Чтобы добиться успеха, необходимо определить цель, для достижения которой необходимо планирование, позволяющее найти более короткий путь, сконцентрировать внимание на наиболее важных делах, установить реальные сроки выполнения. Основной секрет эффективности работы специалиста – правильное распределение рабочего времени. Известное правило «10:90» свидетельствует, что 10% времени, потраченное на планирование своего времени, экономят 90% рабочего времени.

Основные правила планирования рабочего времени:

- составление плана в письменной форме;
- при планировании больших задач следует предусматривать их выполнение небольшими частями. Именно потому, что при выполнении больших и непростых задач результат удалён во времени, людям свойственно их избегать или надолго откладывать.

Эффективны использование следующих методов распределения времени на этапе планирования:

- Соотношение 60:40. Опыт свидетельствует, что лучше составлять план только на определенную часть времени и помнить: запланированные дела не должны занимать более 60% рабочего времени. Обязательно оставляйте резерв для непредвиденных дел.

- Регулярность – системность – последовательность. Над планами рабочего времени нужно работать регулярно и системно, доводя до конца начатые дела.

- Фиксация результатов вместо действий. Некоторые работники иногда ориентируются на процесс деятельности, а не на результат. Нет ничего легче, чем быть занятым, нет ничего труднее – быть результативным.

- Сроки выполнения всех видов деятельности нужно устанавливать точно. Но необходимо понять, что план – это не закон, а инструмент достижения результатов. Планировать следует разумно: день не должен быть однообразным, надо чередовать тяжелое с легким, скучное с интересным. Планы ни в коем случае не являются чем-то неизменным, наоборот, их рекомендуется регулярно просматривать.

Основными путями управления и сохранения времени для специалиста по маркетингу являются:

- 1) Точное определение своей цели. Например, закончить изучение ценовой политики конкурентов или разработка вариантов анкет и обсуждение их с руководством.

- 2) Сосредоточение на главном. Фиксация наиболее срочных дел.

- 3) Установление конкретных определений. Сроки должны быть реальными, в противном случае не удастся выполнить свои обязанности.

- 4) Научитесь быть решительным. Не откладывайте дела со дня на день. Располагая определенными фактами, решайте и действуйте. И уж если вы что-то сделали, то не тратьте время на долгие

размышления о целесообразности принятого решения. Часто, решаясь на решительный шаг, например разработку нового бренда, работник советуется с коллегами на каждом этапе. Мысли разбегаются и дискуссия только занимает время. Не редки случаи, когда креативные идеи были осмеяны, а со временем признавались лучшими и приносили компании высокие прибыли.

5) Научитесь говорить «Нет». Если вы не научитесь этому, то окажетесь вовлеченными в такие дела, которыми никогда не занялись бы по собственному желанию.

6) Не отвлекайтесь на телефонные разговоры. Используйте телефон только при необходимости получить какие-либо сведения, сделать заказ, исправить недоразумения, отдать указание или договориться о встрече.

Во внимание следует принять и затраты времени при использовании Интернет-ресурсов. Начав дело с перечитывания важного письма, поступившего по электронной почте, работник часто перечитывает обычные новости в Интернете, переходя с сайта на сайт, переходит к переписке в социальных сетях с друзьями и знакомыми.

7) Используйте время полностью. Во время поездок, ожидания можно заняться такими делами, как планирование своего дня, обдумывание будущих задач, просмотр записной книжки, которые пригодятся в дальнейшей работе. Целесообразно иметь заготовки механической работы (подсчет таблиц, заполнение отчетов), которые можно выполнять, например, при непредсказуемой задержке совещания.

8) Решайте проблемы и задачи в процессе их поступления. Не стоит слишком беспокоиться за следующий день, чтобы не истощать свои физические и моральные силы. Если проверка документов руководством планируется на завтра, то сегодня следует сделать все возможное для их упорядочения, но максимально отстранившись от гипотетических диалогов на следующий день.

9) Следите за тем, на что вы тратите свободное время. Мы могли бы сохранить много времени, если бы были несколько требовательнее к выбору просмотра кинокартин и телепередач, а также читаемых книг и журналов.

Как отмечалось, специалисты по маркетингу могут занимать разные должности, с ненормированным рабочим днем, который

трудно распланировать по традиционным принципам. Например, торговые представители не могут точно спланировать количество времени, необходимого для формирования заказов, получения документации, общения со службой логистики, задержками в пути и т.д. Поэтому одним из методов эффективного управления временем торговых представителей является планирование дел в неделю во второй половине дня в пятницу, когда почти все задачи выполнены и деловая активность клиентов снижена. Эффективному планированию времени способствует повышение уровня мотивации торгового представителя, ведь чем больше времени он проведет с разными клиентами, тем больше возможностей повысить свой доход.

Выводы. Каждому человеку нужно серьезно подходить к организации свободного и рабочего времени. Конечно, ни один человек не может и не должен использовать все методы управления временем одновременно, а придерживаться определенной последовательности на производительность труда и удовлетворенность им.

Внедрение самоменеджмента персонала необходимо начинать с диагностики типа коллектива, что позволит сформулировать конкретные цели и определить, какими путями развивать самоменеджмент. Регулярный мониторинг уровня развития и эффективности самоменеджмента персонала позволит генерировать и внедрять адекватные методы развития и регулирования этого процесса.

Список использованных источников

1. Адизес И. Управление в условиях кризиса: Как выжить и стать сильнее.- М.: Альпина Паблишер, 2021.158 с.
2. Инновационный менеджмент : учебник для вузов / под общей редакцией Л. П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2021. 487 с.
3. Салыгин В., Степанов А., Пшехоцка И. Creative Management / Креативный менеджмент (на английском языке). - М.: Дашков и К, 2021. 116 с.
4. Заздравных А. В., Казаков С. П., Коро Н. Р. Маркетинг-менеджмент. Учебник и практикум. – М.: Юрайт. 2018. 380 с.
5. Ксенофонтова Х. З. Корпоративный менеджмент. Учебник. – М.: КноРус. 2020. 314 с.

6. Корабейников И.Н., Рябикова Н.Е.; Тайм-менеджмент: учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования. -«Оренбург. гос. ун-т». – Оренбург : ОГУ. – 2020. 121 с.

УДК 658.7:351.815
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

БЕРКО А.К.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и логистики
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные вызовы, с которыми сталкиваются компании при управлении цепями поставок в условиях быстро меняющегося рынка, выявлены особенности и перспективные направления в области логистики и управления цепями поставок.

Ключевые слова: цепь поставок, управление, логистика, международная логистика, перевозка.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

BERKO A.K.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at the Department of
Marketing and Logistics
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the main challenges that companies face when managing supply chains in a rapidly changing market, and identifies features and promising areas in the field of logistics and supply chain management.

Key words: supply chain, management, logistics, international logistics, transportation.

Постановка задачи. Логистика является важнейшим компонентом управления цепями поставок предприятия. В период перехода внешнеторговых отношений с Запада на Восток, крупным